

ERKIN KURASHDA USLUBLAR XILMA-XILLIGI MUSOBAQALAR STRATEGIYASI VA NATIJALARIGA TA'SIRINI TAHLIL QILISH

Xudayberganov Zair Baxramovich

Urganch Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi murabbiyi

Annotatsiya: Ma'lumki, erkin kurash — yakkakurash sport turlaridan biri. Ikki sportchining bir nechta sport usullari orqali bajaradigan harakatlari orqali bahslashiladi. Yunon-rum kurashidan farqli o'laroq bu sport turida sportchini oyoqlaridan ushlab usul qo'llash mumkin. Ushbu maqolada erkin kurashda uslublar xilma-xilligi musobaqalar strategiyasi va natijalariga ta'sirini tahlil qilish xususida so'z yuritildi.

Kalit so'zlar: Yakkakurash; musobaqa; strategiya; uslub; Olimpiada o'yinlari; sport; jahon chempionati;

Erkin kurash zamonaviy Olimpiada o'yinlari start olgan 1896-yildan buyon dasturda bo'lib kelgan. Erkin kurash — sport turi, ikki sportchining belgilangan qoidalar asosida g'oliblik uchun olishuvi hisoblanadi. Erkin kurash musobaqalari diametri 9 m (yoki o'lchami 12x12 m) sport maydonida o'tkaziladi. Erkaklar 55, 60, 66, 74, 85, 97 va 120 kg, ayollar 48, 52, 57, 63, 70, 78 9999 va 78 kg dan ziyod vazn toifalarida kurashadilar. Musobaqalashish vaqti 2 minutdan 3 davra, davralar orasidagi tanaffus 30 sekunddan. Erkin kurashda siltab tortish, qayirib va aylantirib tashlashga, oyoq qismidan ushlab usullar bajarishga ruxsat etiladi. Bajarilgan usullar 5 sof g'alaba, 4 texnik ustunlik yoki chetlatish, 3, 1 ochko bilan baholanadi. G'olib to'plagan ochkolariga ko'ra aniqlanadi. Agar kurashchilardan biri 5 ochkoga mos usul bajarsa, 1, 2-davrada ketma-ket g'olib deb topilsa, raqibidan 6

ochko farq bilan o'zib ketsa, shuningdek, hakamlar, murabbiylar va shifokorlar qaroriga ko'ra ham olishuv muddatidan oldin to'xtatiladi.¹

Manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, qadimdan ko'plab xalqlarning milliy kurash turlarida hozirgi Erkin kurashda qo'llaniladigan usullar bo'lgan. Yunonistonda o'tkazilgan olimpiada o'yinlari dasturiga miloddan avvalgi 708 yildan boshlab Erkin kurashga o'xshash kurash musobaqasi kiritilgan. Erkin kurashning zamonaviy qoidalari XIX asrning II yarmida Buyuk Britaniyada ishlab chiqilgan. 1894-yilda AQShning Sent Luis shahrida ilk yirik musobaqa tashkil qilingan. Erkin kurash musobaqalari 1904-yildan zamonaviy olimpiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan. Olimpiada o'yinlari va yunon-rum kurashi turlarini rivojlantirish maqsadida 1912-yilda Xalqaro havaskor kurashchilar assotsiatsiyasi (FINA) tuzilgan, unga 154 davlat a'zo. O'zbekiston 1992-yildan boshlab a'zolikka qo'shildi. Erkin kurash bo'yicha 1951-yildan erkaklar, 1995-yildan ayollar o'rtasida jahon chempionatlari o'tkazib kelinadi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda Erkin kurash XX asrning 50-yillaridan ommalasha boshladi. 1956-yildan erkaklar, 2003-yildan ayollar o'rtasida O'zbekiston chempionatlari o'tkazilayapti. XX asrning 90-yillaridan "Mustaqillik kubogi" Gran Pri musobaqasi, yoshlar o'rtasida jahon chempionati kabi nufuzli musobaqalarning tashkil etilayotgani mamlakatda O'zbekistonda Erkin kurashning rivojlanishiga zamin yaratdi. Kursat Ablayev, Georgiy Vanyuxin, Aleksandr Gorelik, Qo'ldosh Asraqulov, Obid Nazirov, Rahmonberdi Ahmedov, Salim Abduvaliyev, Ma'mur Ro'ziyev kabi murabbiylar rahbarligida Leonid Shipilev, Arsen Fadzayev, Maxarbek Xadarsev, Ruslan Xinchagov, Ramil Ataulin, Adham Ochilov, Dilshod Mansurov, Magomed Ibragimov, Artur Taymazov singari erkin kurashchilar olimpiada va Osiyo o'yinlarida, jahon va Osiyo chempionatlari hamda boshqa nufuzli musobaqalarda g'olib chiqishgan. Konstantin Mixaylov, Ravil Biktyakov, Tohir G'ulomov kabi o'zbekistonlik hakamlar xalqaro erkin kurash

¹ Galkovskiy A., Kerimov F., Erkin kurash, T., 1987.

musobaqalarini boshqarishadi. Respublikadagi 715 ta sport maktabi va to'garakda 286 murabbiy qo'l ostida 8780 kishi erkin kurash bilan shug'ullanadi. Ulardan 4807 nafari sport darajasi va unvoniga ega. O'zbekiston o'zi ishtirok etishga muvaffaq bo'lgan 5 ta Yozgi Olimpiada O'yinlarida ja'mi 20 ta medal olgan bo'lsa, shundan 7 tasi (4 ta oltin va uchta kumush) kurashchilari hissasiga to'g'ri keladi.²

Sir emaski, hozirgi kunda kurashchilarning yanada yuqoriroq natijalarga erishish uchun yuqori talablar qo'yilmoqda. Tayyorgarlik jarayonlarining tuzilishidagi vazifalarni qayta ko'rib chiqish muammolari vujudga kelmoqda. Xususan xozirgi kunda kurashchilarning texnik tayyorgarligidagi ayrim kamchiliklarni ko'rish mumkin. Kurashchilar musobaqalarida chaqqon harakatlar bilan texnik usullarni ketma-ket amalga oshiruvchi polvonlar kamchilikni tashkil qiladi.³ Ularda emotsional holatdagi jo'sh urib bellashuvchi ishtiyoqni ko'rish kamdan kam hollarda uchramoqda. Hozirgi kunda texnik usullar arsenalini boyitish, bellashuvlardagi taktik harakatlarni amalga oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Malakali erkin kurashchining texnik-taktik xususiyatlarga tegishli bo'g'implar va yo'nalishlarda harakatlarni katta amplituda bilan bajarish qobiliyatidir. Cho'ziltiruvchi mashqlar: oddiy, prujinali harakatlar, o'zini ushlagan holda siltanishli, tashqi yordam bilan bajariladigan harakatlar egiluvchanlikni rivojlantirishning asosiy vositalari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Galkovskiy A., Kerimov F., Erkin kurash, T., 1987.
2. Kerimov F., Sport kurashi nazariyasi va usuliyati, T., 2001.
3. Matveev L.P. Sportning umumiy nazariyasi asoslari va sportchilarni tayyorlash tizimi. - Kiev: Olimpiya adabiyoti, 1999.

² Kerimov F., Sport kurashi nazariyasi va usuliyati, T., 2001.

³ Matveev L.P. Sportning umumiy nazariyasi asoslari va sportchilarni tayyorlash tizimi. - Kiev: Olimpiya adabiyoti, 1999.